

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
434 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoza Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврұзов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248
Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avaxonovna	
Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Digital transformation in public sector: advantages and challenges of the integration.....	266
Abdurakhmanova Sevinch	
Стратегическое планирование и предсказание результатов деятельности организации.....	271
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Влияние привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.....	277
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Nomoddiy aktivlar auditida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari.....	283
Rozmatova Umida Yuldashevna	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha sug'urta zaxiralarini shakllantirishni xalqaro standartlar asosida tashkil etish.....	290
X.A.Raximov	
"Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishning innovation mexanizmlari va normativ asoslari"	294
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlikning dinamik tahlili	302
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Korxonada faoliyatini optimallashtirishdagi iqtisodiy tahlilning roli va ahamiyati.....	308
Sattorov Mirjahon	
Роль контекстного маркетинга в условиях ограниченной аудитории и дефицита ресурсов.....	313
Дебердиев Анвар	
O'zbekistonda korxonalarining iqtisodiy barqarorligini raqamli texnologiyalar yordamida oshirish	319
Iminova Nargizaxon Akramovna, Mo'yudinov Ma'murjon Mansurjon o'g'li	
Jahon amaliyotida eksport moliyalashtirishi: uning shakllari, afzalliklari va kamchiliklari	328
Xudonazarov Sherzod Ismoilovich	
Ramli transformatsiya va korxonaning barqarorligi	333
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish.....	342
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	

Роль цифровой эпохи в банковской сфере	346
Максудова Шахзода	
Yashil iqtisodiyotda innovatsiyalar va ekologik barqarorlik.....	350
Sultonov Omon Juma o'g'li	
Iqtisodiy modernizatsiya va uning davlat rivojlanishiga ta'siri	355
Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li	
Международный опыт: применение корпоративного менеджмента в государственном управлении развитых стран.....	360
Махмудова Севара Улугбековна	
Carbon markets and agribusiness: assessing the role of emissions trading in promoting sustainable agricultural practices.....	366
Mubina Toirova	
Standartlashtirishda nanotexnologiyalarning o'rni va ahamiyati	371
Ahmedova Sitara Asqar qizi	
Sut mahsulotlarini saqlash jarayonini boshqarish tizimining barqarorlik masalasi.....	376
Sabirov Ulugbek Kuchkarovich, Oqilov Azizbek Kozimjon o'g'li	
Kredit risklarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni.....	392
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
Alyuminiy ion energiya saqlaydigan qurilmalarning afzalliklari	399
Bafoyev Abduhamid Hoshim o'g'li	
Buxgalteriya axborotining investisiya qarorlarga ta'siri.....	403
Rahmatova Shahnoza Shukurovna	
Комплексный подход к оценке и обеспечению финансовой безопасности текстильных предприятий.....	408
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
Markaziy osiyo mamlakatlarida nodavlat notijorat tashkilotlarini moliyalashtirish: O'zbekiston tajribasi bilan solishtirma tahlil.....	416
Aliyev Arslon Salom o'g'li	
Temir yo'l transportini rivojlantirishda xorijiy olimlarning ilmiy yondashuvlarl	422
Nasrullayev Nurbek Baxtiyarovich	
IoT (Internet of Things) texnologiyalari va ularning ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llanilishi	428
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Mamatqulov Toyir Chorshanbiyevich, Yoqubov Bobur Mamasobir o'g'li	

IOT (INTERNET OF THINGS) TEKNOLOGIYALARI VA ULARNING ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARIDA QO'LLANILISHI

Karabayev Ibragim Turdiyevich

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti,
katta o'qituvchi

Mamatqulov Toyir Chorshanbiyevich

Buxoro davlat texnika universiteti,
tayanch doktoranti.mamatqulovtoyir5@gmail.com

Yoqubov Bobur Mamasobir o'g'li

Termiz davlat muhandislik va
agrotexnologiyalar universiteti,
talaba boburyoqubov4903@mail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Internet of Things (IoT) texnologiyalarining ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llanilishi va uning samaradorlikka ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, IoT texnologiyalaridan foydalanish ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, texnik xizmat xarajatlarini kamaytirish va ishchi xavfsizligini yaxshilashga yordam beradi. Mazkur texnologiyaning sanoatda joriy etilishi "Sanoat 4.0" konsepsiyasini rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Internet of Things (IoT), Aqlli qurilmalar, Bulutli xizmatlar, Sensor texnologiyalari, Ishlab chiqarish jarayoni, Sanoat 4.0, Bashoratli texnik xizmat, Operatsion samaradorlik, Raqamli egizaklar, IoT sanoatda qo'llanilishi, Aqlli fabrikalar, IoT va energiya tejash, Ta'minot zanjiri optimallashtirish, Avtomatlashtirish va robototexnika, Mashinalarni o'rganish (Machine Learning), Sun'iy intellekt (AI) va IoT, Real vaqt monitoring, IoT sensorlarining roli.

Abstract: This article analyzes the application of Internet of Things (IoT) technologies in manufacturing processes and their impact on efficiency. The research results show that the use of IoT enhances production efficiency, reduces maintenance costs, and improves worker safety. The implementation of this technology in the industry plays a crucial role in advancing the "Industry 4.0" concept.

Keywords: Internet of Things (IoT), Smart Devices, Cloud Services, Sensor Technologies, Manufacturing Process, Industry 4.0, Predictive Maintenance, Operational Efficiency, Digital Twins, Industrial IoT Applications, Smart Factories, IoT and Energy Saving, Supply Chain Optimization, Automation and Robotics, Machine Learning, Artificial Intelligence (AI) and IoT, Real-time Monitoring, Role of IoT Sensors.

Аннотация: В данной статье анализируется применение технологий Интернета вещей (IoT) в производственных процессах и их влияние на эффективность. Результаты исследования показывают, что использование IoT способствует повышению производительности, снижению затрат на техническое обслуживание и улучшению безопасности рабочих. Внедрение данной технологии в промышленность играет важную роль в развитии концепции «Индустрия 4.0».

Ключевые слова: Интернет вещей (IoT), интеллектуальные устройства, облачные сервисы, сенсорные технологии, производственный процесс, Индустрия 4.0, профилактическое обслуживание, эффективность эксплуатации, цифровые двойники, промышленные приложения IoT, интеллектуальные фабрики, IoT и энергосбережение, оптимизация цепочки поставок, автоматизация и робототехника, машинное обучение, искусственный интеллект (ИИ) и IoT, мониторинг в реальном времени, роль датчиков IoT.

KIRISH

Internet of Things (LOT) – bu texnologiyalarning yangi avlodi bo'lib, u turli qurilmalar va ob'ektlarning internet orqali bir-biri bilan ulanishini va axborot almashinuvi imkoniyatlarini ta'minlaydi. LOTning asosiy maqsadi, obyektlarni aqlli qilish va ularni samarali boshqarishdir. Bugungi kunda, LOT texnologiyalari har xil sohalarda, jumladan, sanoat, qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash, transport va smart-shaharlar kabi joylarda keng qo'llanilmoqda. LOTning asosiy komponentlari sensorlar, aqlli qurilmalar, bulutli xizmatlar va ma'lumotlarni tahlil qilish tizimlaridir. Sensorlar atrof-muhitdan ma'lumot yig'adi, masalan, harorat, namlik yoki harakat haqida. Ushbu ma'lumotlar internet orqali uzatadi va bulutli platformalarda saqlaydi, bu esa murakkab tahlil va qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Misol uchun, aqlli uy tizimlarida ishlatiladigan sensorlar, energiya iste'molini monitoring qilish va boshqarish imkonini beradi, bu esa foydalanuvchilar uchun qulaylik yaratadi va xarajatlarni kamaytiradi. LOTning sanoat sohasidagi qo'llanilishi "aqlli ishlab chiqarish" deb ataladi. Bu texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, muammolarni oldini olish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Masalan, aqlli fabrikalarda qurilmalar bir-biri bilan aloqa qilishi va muammolarni real vaqt rejimida aniqlashi mumkin. Bu jarayon ishlab chiqarishni samarali boshqarish va xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi.

IOT ishlab chiqarishda bugungi kunda har bir sanoat jarayonlarni optimallashtirish va avtomatlashtirish, chekka ishlov berish kuchidan foydalanish va tarmoq bo'ylab ta'sirchan tushunchalarni olish uchun narsalar internetiga (IoT) murojaat qilmoqda. Ishlab chiqarish istisno emas. IoT ishlab chiqarishda kompaniyalar tezroq tarmoqlar, aqlli qurilmalar va chekka texnologiyalarni takomillashtirishdan foydalanishlari mumkin bo'lgan tobora ortib borayotgan tendensiyadir. Birgalikda ushbu texnologiyalar sanoat 4.0 imkoniyatlariga yo'l ochadi. IoT-ning ishlab chiqarish va aqlli fabrikalarda qo'llanilishi va afzalliklari haqida bilish uchun o'qishni davom eting.

IOTning ishlab chiqarish sanoatiga ta'siri

Sanoat robotlari aniqligi, aniqligi, chidamliligi va tezligi tufayli zavod qavatida odatiy holga aylandi. Endi ishlab chiqaruvchilar sanoat robotlarining ta'sirini IoT qurilmalariga ulash orqali kengaytirishlari mumkin. Ulangan ishlab chiqarish IOT sensorlari mashinalarga bir-biri bilan muloqot qilish, ma'lumotlarni almashish va o'z faoliyatini avtonom tarzda muvofiqlashtirish imkonini beradi. Mashinalar o'rtasida ma'lumot almashish orqali IoT qurilmalari robot samaradorligi va unumdorligini oshiradi, shu bilan birga xavfsizlikni yaxshilaydi va rejadan tashqari texnik xizmatni kamaytiradi.

Quyidagi omillar IOTning ishlab chiqarishdagi asosiy ta'sirlaridan biridir:

Samaradorlik va mahsuldorlik: McKinsey hisobotiga ko'ra, ishlab chiqarishda IoT ilovalari 1.2 tomonidan yiliga \$3.7 uchun \$2025 trln.

Bashoratli texnik xizmat: Deloitte tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, IOT texnologiyalari tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan bashoratli parvarishlash uskunalarining ishdan chiqishini 70% ga kamaytirishi va texnik xarajatlarni 25% ga kamaytirishi mumkin.

Energiya va barqarorlik: ishlab chiqarishda lotdan foydalanish energiya sarfini kamaytirishi mumkin. Misol uchun, portativ hojatxonalar ishlab chiqaruvchisi Normal ishlab chiqarish liniyasining Real vaqtda IOT monitoringi mashinalarning energiya xarajatlarini deyarli 40% ga kamaytirishga yordam berganini aniqladi.

Ta'minot zanjirini optimallashtirish: bugungi kunda ta'minot zanjiri rahbarlarining 78 foizi operatsion samaradorlikni oshirish, ishlab chiqarish va etkazib berish tezligini oshirish va takrorlanadigan vazifalarni avtomatlashtirish uchun texnologik yechimlarni izlamoqda.

IOTning ishlab chiqarishdagi afzalliklari

IOTning ishlab chiqarish uchun ko'plab o'lchanadigan afzalliklari mavjud. Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish tizimlari insonning minimal aralashuvi bilan murakkab ish oqimlarini tashkil qilish uchun ishlab chiqilgan. Ushbu tizimlar ishlab chiqarish siklining har bir jabhasini optimallashtirish uchun robototexnika, sun'iy intellekt (AI) va aqlli chekka qurilmalar kabi zamonaviy texnologiyalardan foydalanadi. Turli xil komponentlar va jarayonlarni muammosiz birlashtirib, avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish tizimlari samaradorlik va chaqqonlikni keskin yaxshilaydi, tashkilotlarga rivojlanayotgan bozor talablarini qondirish imkoniyatini beradi.

Quyida IoT ning ishlab chiqarishdagi asosiy afzalliklari keltirilgan.

Operatsion Samaradorlik Yaxshilandi

IoT yechimlarini amalga oshirish orqali ishlab chiqaruvchilar ko'proq jarayonlarni avtomatlashtirishi, anomaliyalarni aniqlashi va xatolarni kamaytirishi va shuning uchun operatsion samaradorlikni oshirishi mumkin. IoT sanoat robotlariga sensorlar, kameralar, simsiz qurilmalar va chekka hisoblash yordamida avtonom ishlashga imkon beradi, yig'ish, nuqsonlarni aniqlash, saralash, stacking va marshrutlash kabi vazifalarni bajaradi. Aqlli avtomatlashtirish mashinaning ishlashi, inventarizatsiya darajasi va boshqa ko'rsatkichlar bo'yicha ma'lumotlarni to'playdi, bu esa ishlab chiqaruvchilarga jarayonlarni optimallashtirish va ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Rejasiz uzilishlar oldini olish

Mashinaning ishlamay qolishi ishlab chiqarish kompaniyalarining mahsuldorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Tahlilchi hisobotida qayd etilishicha, kompaniyalarning 82 foizi rejasiz ishlamay qolgan. Rejasiz noilollik bu voqealar bir ishlab chiqaruvchi qadar qiymati mumkin \$260,000 bir soat, va sanoat EMEA ko'ra, bu masalalar haqida ishlab chiqaruvchilari qiymati \$50 milliard har yili. Internet of Things sanoat ilovalari harorat, tebranish, elektr ko'rsatkichlari va uskunaning ishlamay qolishining belgilangan ko'rsatkichlari kabi uskunaning ish parametrlarini kuzatib boradigan ilg'or sensorlarga tayanadi.

Sifatni yaxshilash va nuqsonlarni kamaytirish

Raqamli transformatsiya va aqlli ishlab chiqarish jarayonlari sifatni yaxshilashga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Kameralar, sensorlar, sun'iy intellekt va mashinani o'rganish yordamida robot tizimlari mahsulot sifatini inson ko'ziga qaraganda tezroq va aniqroq kuzatishi, nuqsonlarni aniqlashi va tez javob berishi mumkin. McKinsey hisobotiga ko'ra, raqamlashtirish va avtomatlashtirish ishlab chiqarishdagi umumiy og'ishlarning 65 foizdan ko'prog'iga olib keldi. Tez reaksiyaga kirishib, ishlab chiqaruvchilar nuqsonli mahsulotlar tufayli eslashdan qochishlari mumkin, bu esa mijozlar ehtiyojini qondirishni yaxshilaydi.

Yaxshilangan xavfsizlik

Avtomatlashtirish qo'l mehnati va xavfli vazifalar bilan bog'liq baxtsiz hodisalar va jarohatlar xavfini kamaytirish orqali ish joyidagi xavfsizlikni oshiradi. Avtomatlashtirilgan tizimlar qat'iy xavfsizlik standartlari va qoidalariga rioya qiladi, inson xatosi ehtimolini kamaytiradi va sanoat ko'rsatmalari va protokollariga muvofiqligini ta'minlaydi. Va bugungi kunda ishlab chiqarish kompaniyalari og'ir yuk ko'tarish uchun yaxshi holatni qo'llab-quvvatlash va xavfli xatti-harakatlar haqida ogohlantirish uchun IoT-ni yoqadigan aqlli ko'zoynak va yelek kabi taqiladigan texnologiyaga tobora ko'proq sarmoya kiritmoqdalar. Avtomatlashtirish takroriy yoki ko'p mehnat talab qiladigan vazifalarga inson aralashuviga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi, bu nafaqat mehnat xarajatlarini minimallashtiradi, balki inson ishchilarini muammolarni hal qilish, innovatsiyalar va jarayonlarni optimallashtirish kabi yuqori qiymatli faoliyatga e'tibor qaratishdan ozod qiladi.

Bundan tashqari, sanoat uskunalariga texnik xizmat ko'rsatish umumiy xarajatlarning qariyb 70 foiziga hissa qo'shishi bilan operatsion samaradorlik va bashoratli texnik xizmat ko'rsatish muhim ahamiyatga ega. Sanoat IOT texnologiyasi masofaviy nosozliklarni bartaraf etishni yaxshilash

va texnik xizmat ko'rsatish talab qilinmasa, xizmat qo'ng'iroqlari sonini kamaytirish kabi muhim afzalliklarni taklif etadi. Va nihoyat, ulangan qurilmalar va murakkab boshqaruv platformalaridan foydalanish operatorlarga operatsiyalarni masofadan boshqarish, shu jumladan masofadan turib boshqarish imkoniyatini beradi.

Avtomatlashtirilgan tizimlar tabiiy ravishda kengaytirilishi mumkin va o'zgaruvchan ishlab chiqarish talablari va bozor dinamikasiga moslashadi, shu bilan birga kadrlar sonini ko'paytirish yoki kamaytirishning an'anaviy usuli. Ishlab chiqarish hajmini oshirish yoki mahsulot takliflarini diversifikatsiya qilish, avtomatlashtirish ishlab chiqaruvchilarga raqobatbardoshlik va chaqqonlikni saqlab, rivojlanayotgan biznes ehtiyojlariga tez va samarali javob berishga imkon beradi.

IoT ishlab chiqarishda foydalanish holatlari

Ishlab chiqarish sanoati ko'pincha ta'minot zanjiri zarbalari, iste'dod yetishmovchiligi, inflyatsiya va geosiyosiy beqarorlik oqibatlarini bilan kurashadi. Aniq natija shundaki, ishlab chiqaruvchilar doimiy ravishda xarajatlarni kamaytirish yo'llarini izlashlari va murakkablik va dinamik sharoitlarni boshqarish uchun mahsulotni optimallashtirish uchun texnologiyadan foydalanishlari kerak. Bu erda aqlli ishlab chiqarish yordam berishi mumkin va nima uchun ishlab chiqarishda eng yaxshi IoT foydalanish holatlari avtomatlashtirish, bashoratli texnik xizmat ko'rsatish, sifat nazorati va ta'minot zanjirini optimallashtirishni o'z ichiga oladi.

Ishlab chiqarish uchun IoT sensorlari, aqlli qurilmalar bilan birga, harorat, kuchlanish, tebranishlar, namlik va boshqalar kabi do'kon zamin mashinasi ma'lumotlarini bashoratli parvarishlash uchun ushlaydi. Ushbu ma'lumotlar chekkada qayta ishlanadi va tahlil qilinadi va asosiy hisobot ma'lumotlari simsiz tarmoqlar orqali bulutga etkaziladi. Anomaliya aniqlanganda, chekka tizimlar nuqsonli buyumni tortib olishi, mashinani to'xtatishi yoki boshqa harakatlarni amalga oshirishi mumkin. Bunga muvaffaqiyatsizlikni bashorat qilish va texnik xizmatni rejalashtirishi mumkin bo'lgan operatorga ogohlantirish yoki xizmat chiptasini yuborish kiradi.

Aqlli fabrikalardagi yana bir muhim yutuq bu raqamli texnologiyalardan foydalanish. Bu zavod dizayni, avtomatlashtirishni rejalashtirish, ish oqimi va boshqalarni qo'llab – quvvatlaydigan modellar- ishlab chiqaruvchilarga murakkab mashinalar va operatsiyalarni Real hayotda amalda qo'llashdan oldin tasavvur qilish imkonini beradi. Raqamli egizak misollarni tasvirlaydigan blogimizga qarang.

Bu yerda aqlli zavoddan foydalanish holatlari va amaliy ishlarning bir nechta misollari keltirilgan. Sanoatni avtomatlashtirishda mehnat xarajatlarini kamaytirish-Honeywell korporatsiyasi aerokosmik sanoat uchun yangi avlod texnologiyasini yaratadi. Kompaniya inson mehnat xarajatlarini kamaytirish va marjalarni yaxshilash uchun ishlab chiqarish va omborxonada avtomatlashtirishdan foydalanadi.

Materiallarni ishlab chiqarish orqali tashiydigan konveyer tizimlari va boshqaruvlaridan tortib, tarqatish jarayonlari uchun yig'ish va qadoqlash tizimlari, yuk ko'taruvchilar, paketlash mashinalari va robototexnikalargacha Honeyvell Industry 4.0 uchun keng ko'lamli yechimlarni taklif etadi.

Qog'oz va pulpa sanoatida texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytirish – qog'oz va pulpa ishlab chiqarish uskunalari kompaniyasi Artesis o'z uskunalari haqida ma'lumot to'plash va ular sodir bo'lishidan oldin nosozliklarni bashorat qilish uchun IoT sensorlaridan foydalangan holda bashoratli texnik xizmat ko'rsatish usulini amalga oshirdi. Kompaniya texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini 20 foizga kamaytirdi va ishlab chiqarish samaradorligini 10 foizga oshirdi.

Snack oziq – ovqat ishlab chiqarish sanoatida ishlab chiqarishni davom ettirish-Frito-Lay eng mashhur snack chip brendlaridan biri bo'lib, Lays, Ruffles, Cheetos va Doritos kabi mashhur chiplar ishlab chiqaradi. Uning Real vaqtda uskunalarining rostligini kuzatish dasturi nosozliklarni bashorat qiladi va buzilishlar sodir bo'lishidan oldin texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Internet of Things (IoT) texnologiyalari ishlab chiqarish sanoatida sezilarli o'zgarishlar yaratmoqda. Ushbu texnologiyalar yordamida ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, optimallashtirish va boshqarish imkoniyatlari yuzaga keladi. IoT texnologiyalari samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va xavfsizlikni yaxshilash kabi ko'plab afzalliklarni taqdim etadi. Shu bilan birga, ularning keng qo'llanilishi ishlab chiqarish sohasida yanada yuqori darajadagi innovatsiyalarni amalga oshirishga imkon beradi. Avtomatlashtirilgan jarayonlarni aqilli boshqarish va ularga rejali texnik xizmat ko'rsatish. Rejasiz uzilishlarni maksimal kamaytirish imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 14.10.2024 yildagi PQ-358-son "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash" to'g'risida
2. Yusupbekov N.R., Muhamedov B.1., G'ulomov Sh.M. Texno-logik jarayonlarni
3. boshqarish sistemalari. Texnika oliy o'quv yurtlari uchun darslik. T.: O'qituvchi", 1997. 704 b.
4. Yusupbekov N.R., Igamberdiyev X.Z., Malikov A. Texno-logik jarayonlarni avtomatlashtirish asoslari. -T.: ToshDTV, 2007. -237 b.
5. Artikov A. A., Musayev A.K., Yunusov I.I. Texnologik jara-yonlarni boshqarish tizimi: O'quv qo'llanma. T.: TKTI, 2002.
6. Lapshenkov G. I., Poloskiy L. M. kimyo sanoatida ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish. M.: Kimyo, 1991. 180 s.
7. Kimyo sanoatida avtomatik boshqaruv: universitetlar uchun darslik. tahririda E. G. Dudnikova M.: "kimyo", 1987. 358 s.
8. Emelyanov A. I. va boshqalar. texnologik jarayonlarni boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlarini loyihalash: M.: mashinasozlik, 1984. 155 s.
9. Shestixin O. F. va boshqa ASU neftni qayta ishlash va neft-kimyo sanoati korxonalari: darslik. L.: Kimyo, 1986. 200 soniya
10. O. E. Vershinin Tomonidan. Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish uchun makro protsessorlardan foydalanish. L.: Energoatomizdat, 1966. 208 s.
11. Farz N. G. va boshqalar. texnologik o'lchovlar va asboblari. M.: Oliy maktab, 1989. 456 s.
12. Sanoat asboblari va avtomatlashtirish vositalari: qo'llanma. V. V. Cerenkov tahririda. L.: Mashinasozlik, 1987. -847 s.
13. Kulakov M. V. kimyoviy ishlab chiqarish uchun texnologik o'lchovlar va asboblari. Universitetlar uchun darslik. 3-nashr. M.: mashina-qurilish, 1983. 424 s.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100